

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA DARSLIKLAR BILAN ISHLASHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI: O‘QISH SAVODXONLIGI DARSFIGI MISOLIDA

Ilmiy rahbar: Namangan davlat pedagogika
instituti dotsenti (PhD) R.X.Lutfetdinova
Namangan davlat pedagogika instituti
Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich
talabasi Mirzakarimova Noila Doniyor qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668648>

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich ta‘limda darsliklar bilan ishlashning ilmiy-metodik asoslarini, xususan, o‘qish savodxonligi darsligi misolida o‘rganadi. Darsliklar o‘quv jarayonining asosiy vositasi sifatida o‘quvchilarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘qish savodxonligi darsligi harf-tovush o‘rgatish, so‘z-jumla o‘qish, matn tushunish va ijodiy vazifalar orqali o‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalarini shakllantiradi. O‘qituvchilar differensial, faol va integrativ yondashuvlar, shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali darsliklarning samaradorligini oshiradi. Maqola darsliklarning nafaqat o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish, balki o‘quvchilarning dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishdagi ahamiyatini ta’kidlaydi. Zamonaviy metodlar va raqamli platformalar ta‘lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish savodxonligi, darslik, metodik yondashuv, kognitiv rivojlanish, raqamli ta‘lim, integrativ yondashuv.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С УЧЕБНИКАМИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКА ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТНОСТИ

Аннотация: Статья посвящена научно-методическим основам работы с учебниками в начальном образовании на примере учебника по обучению грамоте. Учебники, как основной инструмент учебного процесса, способствуют когнитивному, эмоциональному и социальному развитию учащихся. Учебник по обучению грамоте формирует навыки чтения через изучение букв и звуков, чтение слов и предложений, понимание текстов и выполнение творческих заданий. Педагоги используют дифференцированный, активный и интегративный подходы, а также цифровые технологии для повышения эффективности учебников. Статья подчеркивает роль учебников не только в формировании навыков чтения, но и в развитии мировоззрения и нравственных ценностей учащихся. Современные методы и цифровые платформы способствуют улучшению качества образования.

Ключевые слова: начальное образование, обучение грамоте, учебник, методический подход, когнитивное развитие, цифровое образование, интегративный подход.

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF WORKING WITH TEXTBOOKS IN PRIMARY EDUCATION: THE CASE OF THE LITERACY TEXTBOOK

Abstract: The article explores the scientific and methodological foundations of working with textbooks in primary education, using the literacy textbook as an example. Textbooks, as a core tool in the learning process, contribute to students' cognitive, emotional, and social development. The literacy textbook fosters reading skills through teaching letters and sounds, reading words and sentences, text comprehension, and creative tasks. Teachers employ differentiated, active, and integrative approaches, along with digital technologies, to enhance the effectiveness of textbooks. The article highlights the role of textbooks in not only developing reading skills but also shaping students' worldviews and moral values. Modern methods and digital platforms improve the quality of education.

Keywords: primary education, literacy, textbook, methodological approach, cognitive development, digital education, integrative approach.

Boshlang'ich ta'limda darsliklar o'quv jarayonining asosiy vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega. Darsliklar nafaqat bilimlarni yetkazish, balki o'quvchilarning intellektual, ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga xizmat qiladi. O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim tizimida darsliklarning sifati va ulardan foydalanish metodikasi ta'lim natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Darsliklar boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kognitiv rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ishlab chiqilmoqda. O'qish savodxonligi darsligi bu, o'quvchilarning harf tanish, so'z o'qish va matn tushunish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishni anglatadi.

O'qish savodxonligi darsligida matnlar, mashqlar va vizual elementlar o'quvchilarning ushbu yoshdagi idrok xususiyatlariga mos ravishda tanlanadi.

Darsliklar quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. **Harf va tovushlarni o'rgatish:** Fonetik ko'nikmalarni shakllantirish uchun harflar alifbo tartibida emas, balki o'zbek tilining fonologik xususiyatlariga mos ravishda taqdim etiladi.
2. **So'z va jummalarni o'qish:** Oddiy so'zlardan iborat jummalarga o'tish orqali o'qish texnikasi rivojlantiriladi.

3. **Matnni tushunish:** Qisqa hikoyalar, she'rlar va ma'lumotli matnlar orqali o'quvchilarning tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari rivojlantiriladi.
4. **Mustaqil ish va ijodiy vazifalar:** O'quvchilarning o'z fikrlarini yozish va ifoda etish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun topshiriqlar.

Masalan, 1-sinf o'qish savodxonligi darsligida berilgan hikoyalar orqali o'quvchilar nafaqat o'qish ko'nikmalarini mashq qiladilar, balki kitobning inson hayotidagi ahamiyati haqida mulohaza yuritishga undaladi. Bu kabi mazmun o'quvchilarning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Darsliklar bilan ishlashda o'qituvchilar quyidagi metodik yondashuvlarni qo'llashlari mumkin:

1. **Differensial yondashuv:** O'quvchilarning o'qish darajasi turlicha bo'lganligi sababli, darslikdagi vazifalar individual va guruh shaklida moslashtiriladi. Masalan, ba'zi o'quvchilar uchun qo'shimcha fonetik mashqlar, boshqalar uchun esa matn tahlili vazifalaring berilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.
2. **Faol o'qitish metodlari:** O'qish savodxonligi darsligidagi matnlarni o'qish jarayonida "Savol-javob", "Aqliy hujum" va "Rolli o'yin" kabi metodlardan foydalaniladi. Bu o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'qish jarayonini yanada samarali qiladi.
3. **Integrativ yondashuv:** O'qish savodxonligi darsligi boshqa fanlar, masalan, ona tili, adabiyot va atrof-muhit bilan bog'lanadi. Masalan, darslikdagi ekologik mavzudagi matnlar orqali o'quvchilar tabiatni muhofaza qilish, uni asrab-avaylash haqida bilim oladilar.

Zamonaviy ta'limda darsliklar raqamli platformalar bilan birgalikda qo'llanilmoqda. O'qish savodxonligi darsligi asosida ishlab chiqilgan interaktiv ilovalar, masalan, harflarni o'rganish uchun o'yinlar yoki o'qish tezligini o'lchash dasturlari o'quv jarayonini yanada jozibador qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar darslik mazmunini raqamli taxtalarda vizualizatsiya qilish orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilishlari mumkin.

Boshlang'ich ta'limda darsliklar bilan ishlashning ilmiy-metodik asoslari o'quvchilarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. O'qish savodxonligi darsligi misolida ko'rinib turibdiki, darsliklar nafaqat o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, balki o'quvchilarning dunyoqarashi va qadriyatlar tizimini rivojlantirishda muhim vositadir. O'qituvchilarning zamonaviy metodlar va texnologiyalardan foydalanishi darsliklarning samaradorligini oshiradi va ta'lim sifatini yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Safo Matchonov va boshqalar. Ona tili o'qitish metodika. Toshkent. Noshir. 2009 y. 365 bet.
2. U. B. Aydarova., N.K.Azizova., "O'qish savodxonligi" darsligi.1-qism. @ELEKTRON_DARSLIKBOT. Novda.edutainment. Toshkent. 2023-yil.
3. U. B. Aydarova., "O'qish savodxonligi" darsligi.2-qism. @ELEKTRON_DARSLIKBOT. Novda.edutainment. Toshkent. 2023-yil.
4. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
5. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education Asian Journal of Multidimensional Research 11 (5), 197-207.
6. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221.
7. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
8. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.
9. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
10. Ibraximjonovna, J. M. (2022). Analytical reading is the basis of integration between subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1114-1118.
11. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.